

**ПРОЄКТ «ШКОЛА НЕ ВДОМА» ЯК ПРОСТІР БЕЗПЕКИ,
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА НАВЧАННЯ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ**

Ніколайчук-Ярова А.

**PROJECT "SCHOOL IS NOT HOME" AS A SPACE OF SAFETY,
SOCIALIZATION AND LEARNING: MANAGEMENT ASPECT**

Nikolaichuk-Yarova A.

Сучасні суспільні виклики, зумовлені війною в Україні, істотно змінили підходи до організації освітнього процесу. Освітній простір припинив бути лише місцем передавання знань – він перетворився на середовище, у якому дитина має відчувати безпеку, підтримку, приналежність і соціальну взаємодію. У таких умовах виникають нові форми освітньої діяльності, зокрема інноваційні ініціативи, спрямовані на створення офлайн-осередків навчання й соціалізації для дітей, що через воєнні дії втратили звичне шкільне середовище. Однією з таких ініціатив став проєкт «Школа не вдома» – освітній простір, що об'єднав переваги дистанційної освіти з цінністю офлайн-середовища, та який поєднує функції навчального, соціалізаційного і психологічно безпечного простору.

Потреба у створенні подібних освітніх просторів має глибоке соціальне підґрунтя, бо в умовах війни, на територіях активних і можливих бойових дій навчання в більшості закладів освіти здійснюється в дистанційному форматі. Попри технологічні можливості онлайн-освіти, така форма навчання не забезпечує належного рівня соціалізації, живого спілкування та психологічного розвитку учнів. Саме тому ініціатива «Школи не вдома» має виняткове значення як для збереження освітньої безперервності, так і для формування середовища підтримки, спільності та відновлення.

«Школа не вдома» виникла як відповідь на потребу дітей, які навчаються онлайн, але відчують брак живого спілкування, підтримки наставників і середовища для особистісного розвитку. Ми перетворили формат онлайн-освіти на офлайн-простір взаємодії, де учні мають можливість не лише

виконувати домашні завдання, а й глибше опанувати складний матеріал разом з учителями-менторами. Для забезпечення ефективного освітнього процесу нами створено зручні укомплектовані класи для розміщення учнів віком від 6 до 14 років, які навчаються онлайн у закладах загальної середньої освіти м. Харкова та навколишніх територій. Учні використовують як власні ноутбуки, так і пристрої нашої школи, кому як зручніше. Ментори спостерігають, щоб діти вчасно доєднувалися до занять і правильно виконували завдання вчителів. У разі виникнення проблем із розумінням матеріалу учнями ментори пояснюють теми, які були складними на онлайн-уроках. Після завершення занять в основній школі учні виконують домашні завдання й відвідують додаткові гуртки та секції, а також мають змогу поспілкуватися й погратись у дружній атмосфері. Окрім цього, у «Школі не вдома» передбачено триразове харчування дітей і дотримання правил безпеки під час тривоги – обов'язкове перебування в обладнаному укритті під наглядом менторів. Відтак структура навчального дня повністю відповідає стандартам забезпечення добробуту дітей, із фокусом на безпечне та стимулювальне навчальне середовище.

«Школа не вдома» – це не просто місце навчання, а спільнота, де кожна дитина відчуває себе прийнятою. Безпечна атмосфера, доброзичливе спілкування, наявність друзів і наставників створюють умови для гармонійного розвитку дитини. Значну увагу приділено формуванню емоційного інтелекту, самостійності та навичок самоорганізації дитини. У школі проводять заняття із робототехніки, англійської мови, шахів. Поєднання академічного навчання з арт-терапією, акторськими, музичними й спортивними активностями сприяють емоційному відновленню дітей і розвитку їхніх комунікативних навичок. За період реалізації проекту в учнів «Школи не вдома» значно росла мотивація до навчання, покращилися результати засвоєння навчального матеріалу, а також відзначено підвищення рівня соціальної взаємодії та емоційного благополуччя дітей. Досвід «Школи не вдома» доводить, що

інновації в освіті – це не лише технології, а передусім людські стосунки, підтримка і взаємодія.

В управлінському аспекті на особливу увагу заслуговує багаторівнева структура проекту, що поєднує нормативні, адміністративні, фінансові, педагогічні й соціальні компоненти. У правовому полі для відкриття «Школи не вдома», яка надає освітні послуги в межах неформальної освіти, достатньо буде наявності документів ФОП з КВЕД 85.59 або 88.99; внутрішніх документів (положень, договорів, наказів й ін.) і дотримання вимог законодавства щодо безпеки, охорони дитинства й захисту персональних даних. Оскільки діяльність нашої школи не передбачає реалізації освітніх програм, які ведуть до здобуття рівня освіти, то наявність ліцензії на освітню діяльність не обов'язкова.

В адміністративному напрямі управління охоплює організацію матеріально-технічної бази (ремонт й адаптація приміщень, забезпечення безпеки, облаштування укриття), підбір педагогічних кадрів, партнерство з громадськими й міжнародними організаціями, а також фінансове планування. Школа функціонує за рахунок коштів грантової підтримки й оплати фізичними та юридичними особами освітніх послуг. Так, у межах грантового фінансування здійснено покриття витрат на ремонт, обладнання класів, закупівлю технічних засобів навчання, меблів. За кошти батьків здійснюється оплата праці педагогів, оренди приміщення та комунальних послуг. Стратегія управління проектом спрямована на забезпечення стійкості фінансування шляхом поєднання приватних і грантових джерел.

Не менше важливою складовою є кадрове управління. Відбір педагогічних працівників здійснюють з урахуванням не лише професійних компетентностей, а і психологічної готовності працювати з дітьми, які пережили травматичний досвід або ж мають особливі освітні потреби. Для підтримання ефективності роботи колективу застосовують методи супервізії, регулярного зворотного зв'язку й колективного планування навчального процесу.

Управління освітньою компонентою передбачає інтеграцію інноваційних методик, зокрема елементів інклюзивної освіти, проєктного навчання, міждисциплінарних курсів. Особливу увагу приділено безпеці – як фізичній, так і психологічній. Відповідно до рекомендацій UNESCO та UNICEF, створення «безпечного освітнього простору» має охоплювати не лише наявність укриття чи технічних засобів захисту, а й формування атмосфери довіри, прийняття та співпраці.

Отже, управлінська діяльність у межах проєкту «Школа не вдома» охоплює три взаємопов'язані напрями: організаційно-адміністративний, соціально-психологічний і партнерський. Перший стосується планування, розподілу ресурсів, створення системи управління персоналом і моніторингу результатів. Другий – формування педагогічного середовища, сприятливого для соціалізації й адаптації дітей. Третій – побудови мережі співпраці з міжнародними донорами, благодійними фондами та громадськими організаціями.

Реалізація ініціативи «Школа не вдома» відкриває нові можливості для формування сучасної управлінської культури в освіті. Вона передбачає міжсекторальну взаємодію, застосування принципів прозорості, інклюзивності та сталого розвитку. Підхід, який лежить в основі «Школи не вдома», може стати моделлю для подальших освітніх трансформацій в Україні, адже він демонструє, що заклад освіти може виконувати не лише навчальну, а й соціально-реабілітаційну функцію.

Отже, проєкт «Школа не вдома» є прикладом інноваційної освітньої ініціативи, яка поєднує навчання, соціалізацію та безпеку в єдиний управлінський комплекс. Такий формат поєднує найкраще з онлайну й офлайн, створюючи умови для всебічного розвитку дитини в безпечному, живому та натхненному середовищі. Реалізація цього проєкту вимагає не лише педагогічної майстерності, а й стратегічного управлінського мислення, здатного забезпечити ефективне використання ресурсів, розвиток партнерства й довгострокову стійкість. У контексті сучасних реалій міжнародного

співробітництва подібні моделі освітнього управління стають ключем до відновлення освітнього простору України, формування культури миру, взаєморозуміння та розвитку особистості навіть у найскладніших обставинах.